

Meretgeldieva Aygul

Ajinyoz nomidagi NDPI

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-e kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5873751>

MILLI POSBONLARIMIZ HAMISHA SOĖ BOLISHSIN.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Vatan qanchalar muqaddas dargoh ekanligi, uni rivojlantirishga har birimiz qo'limizdan kelganicha harakat qilmog'imiz kerakligi to'g'risida gap boradi.*

Vatan. Har bir insonning muqaddas go'shasi, dunyolarga alishmaydigan buyuk faxridir. Bu buyuk tushunchani anglash va sadoqat ila yashash, inson zotining eng ulug' burchi hisoblanadi.

Inson Vatan deb atalmish jannatda yashar ekan, doimo baxtli va osuda hayot kechiradi. Sababi, inson shu ulug' zaminda bolaligidan to shu bugungacha yoqimli xotiralari saqlanib qo'lgan go'zal o'lkada umr suradi.

Har bir inson o'z tug'ilgan yurtiga bo'lgan sevgisini va sadoqatini turli ko'rnishda bayon qiladi. Kimdur sadoqat ila mehnat qilib, vatanning moddiy boyliklarini ko'paytirsam, boshqasi esa iqtisodiy quvvatini mustaxkamlashga o'z hissasini qo'shib bo'radi. Yana kimdur o'zining qobilyatlarini va kuch-qudratini ona-vatanimizning yuksalishiga, uning o'brosini avvalgidanda yuksaltirishga harakat qilib boradi. Yana shunday buyuk kasb egalari borki ular kecha-kunduz vatan sarhatlarida sergak turub, uning har bir qarich yerini ko'zining qorachigiday avaylab asraydi. Mana shular orqali biz baxtli va osoyishta vatanda tinch yashayapmiz. Bunga esa doimo shukronalar aytishimiz kerak.

Vatanni qoriqlaydigan bu og'lonlar el faxrida va doimo duoda. Jon ayamandan Vatanning tinchligi ila o'zini fido qiladigan bu askarlarning quvvatiga doim quvvat bersin. Mardligiga esa ko'z tegmasin. Mana shu botirlar bilan ham biz buyukmiz va yanada buyukliklarga erishamiz. Bir tasavvur qilib ko'raylikchi, ularsiz hayotimizni va millatimizni. Qanday holga tushar ekan. To'g'ri, nafas ololmaydigandek holga tushmasmiz, lekin shunday bir kuchlar borki, ularning changaliga tushib qolgudek bo'lsak, o'z erkinligimiz ila o'zligimizni ham yo'qotib qoyamiz. Ularning niyati barcha davlatlarni o'z qo'l ostida birlashtirib "Buyuk halifalik"ni barpo etishdan iborat. Ular islom dinini o'zlarida niqob qilib olib, hatdo Quroni Karimda bo'lmagan ayrim xolatlarni ham bor deya, uni uddaboronlik ila bajartirishga kirishadi. U kimsalarning og'usiga adashib kirib qolganlarning islom dini haqida eshtadigan ma'ruzalari shundayin bir odamni o'ziga tortadiki, o'zingiz bilmagan xolda uning oqimida bo'lasiz.

Ularning hamisha qo'llaydigan mashhur so'zlari bor. "Alloh uchun o'zingni shahid qilsang, Hodo ham senga jannat beradi". Quronda esa, " To Allohning o'zi joningni olmaganicha, jonga qasd qilish eng og'ir gunohdir". Mana farq qanday. To'g'ri ular birdaniga bu tushunchani insonning miyasiga singdirmaydi, avvaliga inson bunfa ishonmaydi ham. Avvaliga, o'zlari uchun juda omtali bo'lgan birqancha usullardan, ya'ni ma'ruzalarni o'rgatib boradi. Keyin asta-sekinlik ila "shahidlik tushunchasi"ni aniq ravshan ayta boshlaydilar. Ularning changaliga tushmaslik uchun, kuchli bilim va ularga qarshi nafrat bo'lishi kerak insonda. Hamda eng asosiysi bu yo'vuz kuchlarni vaqtida to'xtada oladigan, milli gvardiyamiz baxtimizga sog'-salomat bo'lishsin.

Ekstremizm, terrorizm kabi o'z qo'llarida qo'g'irchoq qiladigan bunday xavfli oqimlar haqida doimo tushuntirib borishadi, filmlar ham doimiy turda efirga uzatiladi. Ammo o'z nafsining qurboni bo'lib, o'zga yurtlardan baxt izlab ketgan ayrim vatandoshlarimiz mana shunday oqimlarning o'ljasiga aylanadilar. O'zga yurtlarda hor-u zor bo'lib, bir daqiqa bo'lsada o'q ovozi eshtmasdan uxlashlarini Hudodan so'rab, iltijo qiladilar. Har kuni odamlarning o'lishi doimiy xolat bo'lib qolgan bu yurtlarda jon saqlab qolish amrimahol. Yo ularga bo'ysinagan, yo bo'lmasa yot ellarda itdek azoblanib o'lib ketasan. Ular har bir odamni so'ngi bosqichda beliga shahidlik kamarini bog'lab, o'zlariga dushman bo'lgan boshqa toifa vakillarining uyishgan jamosini kamardagi bir bomba bilan yo'q qilib tashlaydilar. Hamda ularning nazmida esa shahid bo'lgan inson to'g'ri jannatga tushadi. Mana senga o'zga yutdagi baxt, saodat.

Yaxshiyam shu kimsalarni bizning O'zbekiston diyorumizga qadamini ham bostirtmaydigan milli posbonlarimiz doimo sergak turganiga ko'zing quvnaydi kishi. Ularning borligi, har qadamda hushyor turib pashshaning ham uchib o'tmasligiga kafolat beradigan va buning usidan albatda chiqadigan mard askarlarimiz doimo sog'bolishsin.

Hozirda Ozbekiston Vatanimizda "Milliy gvardiya" ning yanada yuksalishi, qurol-aslahalar bilan keng ta'minlangani, ularning yotoq joylari va yeb-ichlari, madani hordiq chiqarishlari yuzasidan barcha shrat-sharoitlar yaratilganligi, chegaraning mustaxkamligiga qarata amalga oshirilayotgan turli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda va buning natijasini ko'rib ham boryapmiz. Vatanga sidqitildan, jon ayamasdan xizmat qiladigan botir o'g'lonlarimizning jasurligi taqsinga loyiq. Dushman bilan bo'lgan janglarda joni fido bo'lgan har bir vatanparvar askarlarimiz "Yurtimiz faxriylari" qatorida doimo eslanadi va oilalariga shunday farzandlarni kamolga yetkazganiga tashakkurlar ato etshadi.

Albatda har bir askar olqishga sazovor. Chunki u kerak yerida millatining sha'ni uchun o'zini qurbon qiladi, Vatanining tuprog'ini so'raydigan yovlarni esa ayamasdan qirib tashlaydi. Shunday mardlarimizga biz O'zbekiston xalqi ta'zim qilamiz. Hamda borligiga shukronalar aytib, biz ham ulardek O'zbekiston Vatanimizning tinchligiga o'z hissamizni qo'shaylik.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. H.Sultanov, M.Karshibayev " Vatan tuyg'usi" kitobi. Toshkent " Manaviyat"
2007
2. Rustam Jabborov "Jaholat asirasi" kitobi. Toshkent-2018
3. X.Muxitdinova, G.Muxamedjanova, F.Talipova, R.Eshbayeva "O'zbek tili"
kitobi. Toshkent-2017